

ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA

Juliano Caldas de Vasconcellos

Arquiteto e Urbanista, Mestre. Feevale/ PROPAR-UFRGS
Avenida Caçapava, 191/201. Porto Alegre. CEP: 904460-130. Fone/fax (51) 30294114
jcvasc@feevale.br

ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA

O tema do presente artigo é a construção e a estrutura de concreto armado do atual Edifício Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, que foi sede do Ministério da Educação e Saúde Pública até a mudança da capital federal para Brasília.

O projeto do Ministério tinha como principais desafios estruturais o contraventamento do edifício, a conexão do piso com os pilotis do bloco de exposições, a casca de cobertura do auditório e a espessura reduzida das lajes do bloco de escritórios – que deveriam proporcionar um teto livre de vigamentos ou capitéis, conforme a prática corrente na maioria dos projetos modernos.

Além disso, convém tratar também das precedências construtivas de cada um dos elementos acima citados, e a aplicação deles na concepção de Emílio Baumgart, engenheiro responsável pela parte estrutural do edifício.

O estudo faz também um resgate do material gráfico existente nos arquivos do IPHAN que tratam da estrutura do Ministério (onde dados dimensionais e projetuais são de autoria do próprio Baumgart), juntamente com imagens da obra na década de 1940. Com o auxílio deste material, foi gerada uma série de representações tridimensionais da estrutura, que além do esqueleto também compreende as lâminas verticais dos quebra-sóis da fachada norte, as fundações rasas e as empenas cegas das fachadas leste e oeste (que funcionam como contraventamento).

Palavras chave: concreto, Ministério, estrutura.

ABSTRACT

The theme of this article is the construction and structure of reinforced concrete in the current building Gustavo Capanema in Rio de Janeiro, which was headquarters of the Ministry of Education and Public Health to change the federal capital to Brasilia.

The project of the Ministry had as the main structural challenges bracing the building, connecting the floor with pilotis the block of exhibitions, the bark of coverage of the auditorium and reduced thickness of the slab block of offices - which should provide a free roof of beams or capitals, as the current practice in most modern designs.

Moreover, should also deal of constructive precedence of each of the elements above and apply them in the design of Emilio Baumgart, engineer responsible for the structural part of the building.

The study is also a redemption of existing graphic material in the archives of IPHAN which deal with the structure of the Ministry (where dimensional and design data by Baumgart), along with images of the work in the 40's. With the aid of this material was generated a series of three-dimensional representations of the structure, which besides the skeleton also includes the slides of vertical brises, foundations and blind facades of east and west (which function as bracing).

Keywords: concrete, Ministry, structure

ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA

É inegável que a construção teve destaque entre os vários componentes que levaram a Arquitetura Moderna Brasileira ao reconhecimento internacional. Dentro do período citado, o Brasil figurou como líder do universo da arquitetura moderna, onde a exploração da plasticidade potencial do concreto armado foi aplicada com grande êxito.

As soluções adotadas pelos arquitetos brasileiros tiveram grande repercussão, a começar pelo edifício da Associação Brasileira de Imprensa dos Irmãos Roberto e da sede do Ministério da Educação e Saúde Pública (hoje conhecido como Palácio Gustavo Capanema). Marco da nova arquitetura no país, o projeto do MESP foi objeto de inovações expressivas e bem-sucedidas também no seu projeto estrutural.

Sobre a estrutura do projeto de Le Corbusier

O primeiro projeto para o Ministério da Educação e Saúde Pública (figs. 1 a 3), elaborado por Le Corbusier e situado em outro terreno (à beira-mar, próximo de onde hoje é o MAM), apresenta partido em cruz assimétrica e vãos retangulares de 7,5m na maior dimensão. Na barra maior a ossatura independente em concreto armado possui 26 linhas de pilares transversais e 3 longitudinais tirando proveito de um balanço de aproximadamente 3,5m. Nas faces cegas, os pilares de seção retangular adoçada estão na face da parede, ficando embutidos nos pavimentos superiores e resultando em balanço zero. Na barra menor, transversal e marcadora da assimetria, encontram-se o auditório com vãos menores de 8m e a galeria de exposições com 7m no maior sentido. O pé-direito do pavimento-tipo no corpo mais alto é de 4,5m e no vestíbulo/exposições de 5m. A dupla altura resultante dos pilares da ordem colossal é de 10m, que se expressa na marcação do acesso e na sustentação do volume do bloco de exposições. Este, inverte a lógica do balanço nos pilares perpendiculares ao corpo mais alto, e tem as lajes recuadas em relação a prumada dos pilares, criando consolos que apóiam a grande escada que dá acesso ao pavimento superior.

Fig. 1 - Le Corbusier: Ministério da Educação e Saúde Pública [primeiro projeto], 1936. [COSTA, 1995]: 122

Fig. 2 - Le Corbusier: Ministério da Educação e Saúde Pública [primeiro projeto], 1936. Seção transversal.[TSIOMIS, 1998]:30

Fig. 3 - Le Corbusier: Ministério da Educação e Saúde Pública [primeiro projeto], 1936. Perspectiva interna da galeria de exposições. [LE CORBUSIER, 1929-36]:80

Fig. 4 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936 [segundo projeto]. Planta do segundo pavimento. [COMAS, 2002]

Os desenhos publicados não indicam o tipo de cobertura para o auditório, apenas alguns riscos incompletos com indicação da inclinação e disposição de apoios.

O risco à beira-mar de Corbusier é “fecho de ciclo” (COMAS in TSIOMIS, 1998, p.31) como um exemplo que não se repete. A ordem colossal implica em autonomia entre parede e suporte, configuração independente de lajes de cobertura e entrepiso, ampliando a sintaxe geométrico-construtiva moderna que será estudada a fundo no projeto do Castelo.

Memória e pareceres do segundo projeto

A memória de maio de 1936 do primeiro projeto da equipe brasileira para o Ministério da Educação e Saúde Pública, implantado no quarteirão do Castello (fig. 4) é clara sobre a independência entre a ossatura e as paredes. O texto classifica de “farsa” a dissimulação estrutural vigente, onde as construções servem-se de subterfúgios “mais ou menos engenhosos” para fazer crer que as paredes tenham função estrutural, dificultando a compreensão e o desenvolvimento da nova arquitetura. Justifica o deslocamento dos pilares da fachada com o aproveitamento racional da estrutura dos pisos, proporcionando planos que podem ser rasgados de extremo a extremo ou completamente fechados.

Fig. 5 - Lucio Costa: Notas a respeito do parecer de Domingos da Silva Cunha sobre o Ministério em setembro de 1936. [LISSOVSKY, 1996]: 85

Mesmo com o argumento da equipe de que a técnica adotada permitiria atender a principal exigência do programa – a flexibilidade de compartimentação –, a planta livre com a coluna solta era motivo de controvérsia nos pareceres do Ministério. Em junho de 1936, Saturnino de Brito Filho¹ emite extenso documento onde analisa, dentre outras questões, a estrutura do projeto. Afirma que os projetistas “exageraram na independência da estrutura, levando-a a despreocupação com os resultados rígidos da norma, a ponto de deixar as colunas nos corredores”². No contraponto, cita Le Corbusier e o projeto do Centrosoyus de Moscou onde os pilares estão embutidos nas paredes da circulação.

1. BRITO FILHO, Francisco Saturnino Rodrigues de (1899 - 1976) – formado em engenharia civil e de minas em 1923, era responsável pelo Escritório de Engenharia Civil e Sanitária que levava o seu nome.

2. LYSSOVSKY, 1996, p. 79.

Outro parecer para o projeto é elaborado na mesma época por Domingos da Silva Cunha³. Neste são abordadas questões sobre o emprego de pilotis e estrutura, com claras referências as técnicas convencionais de sistemas portantes. A resistência em se considerar a nova técnica leva Lucio Costa a escrever uma nota de próprio punho (fig. 5) rebatendo cada item do parecer, reforçando as características das “modernas concepções do urbanismo”, reproduzindo os diagramas comparativos entre os sistemas tradicionais e modernos.

O projeto final da equipe brasileira

“Esse belo edifício do Ministério é um marco histórico e simbólico. Histórico, porque foi nele que se aplicou, pela primeira vez, em escala monumental, a adequação da arquitetura à nova tecnologia construtiva do concreto armado.” (COSTA 1995, p.122)

O projeto do da sede do Ministério da Educação e Saúde Pública (figs. 5 e 6) tinha como principais desafios estruturais o contraventamento do edifício, a conexão do piso com os pilotis do bloco de exposições e a espessura reduzida das lajes que deveriam proporcionar um teto livre de vigamentos ou capitéis.

Segundo COMAS (1987) *“o projeto definitivo da equipe brasileira tem planimetricamente feição de T, constando basicamente de dois blocos de altura desigual”*.

O estudo que prossegue acompanha esta classificação, que também se fundamenta na configuração da estrutura utilizada em cada um dos blocos. A ossatura é reticular, a planta e a fachada livres em ambos, exceto no volume do auditório onde as paredes coincidem com pilares e vigas.

Bloco administrativo

Emílio Baumgart, engenheiro responsável pelo projeto estrutural, teve a idéia de projetar no lugar dos capitéis apenas “pastilhas” de engrossamento das lajes, colocando-as na face superior. Com isso, inverteu-se

Fig. 5 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Fachada norte do edifício em obras. [COMAS, 2002]

Fig. 6 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Fachada norte do edifício concluído. [COMAS, 2002]

3. SILVA CUNHA, Domingos J. da – Inspetor de Engenharia Sanitária.

Fig. 7 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Planta baixa do térreo com a indicação do bloco administrativo e dos pilares geminados (contraventamento). [COMAS, 2002]

- 1 recepção
- 2 incinerador
- 3 entrada de serviço
- 4 recepção
- 5 hall público
- 6 entrada do ministro
- 7 subestação
- 8 tesouraria
- 9 ar condicionado

a lógica de uma solução que havia sido lançada no início do século XX, abrindo mão das soluções correntemente adotadas como as lajes nervuradas⁴ ou planas com elementos cerâmicos como no sistema Dom-ino. Sendo batizada como “cobertura em forma de cogumelo invertido” – *piltzdecken* (em alemão) – foi utilizado pela primeira vez na sede do Ministério. Ficou assim mantida a condição de teto liso, garantindo ao mesmo tempo a resistência em relação aos esforços de punção. Os espaços vazios entre as pastilhas seriam completados com enchimento de cortiça – por onde passam as redes de infraestrutura – ou outro material leve com propriedade isolante.

4. No mesmo ano do projeto do Ministério estava sendo executada no Rio de Janeiro as lajes nervuradas para o Paço Municipal. Ver: ROCHA, Anderson Moreira da. Uma laje nervurada para o paço municipal. Revista da Diretoria de Engenharia (PDF) nº9 volume 3 de 1936, p.212-15.

Fig. 8 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Planta baixa do térreo com a indicação do bloco de exposições. [COMAS, 2002]

- 10 central de telefones
- 11 depósitos
- 12 escritório da galeria
- 13 galeria
- 14 sala de conferências
- 15 auditório
- 16 cabine de projeções

Baumgart resolveu, com muita habilidade, problemas de contra-ventamento devidos à altura nas extremidades dos prédios que têm colunas duplas, geminadas. [...] “encarou aquilo com toda a simplicidade e acabou encontrando as soluções adequadas ao problema” (COSTA, 1987, p.158)⁵

A experiência de Baumgart com a obra do edifício A Noite se manifestou também na concepção do contra-ventamento da obra do Ministério. A utilização dos pilotis e o recuo da base impediam que se aproveitasse paredes do térreo para embutir, nas mesmas, elementos estruturais resistentes ao vento. As paredes das laterais cegas recuam no térreo, quebrando a continuidade necessária ao bom funcionamento

5. Ministério, da participação de Baumgart à revelação de Niemeyer: entrevista de Lucio Costa a Hugo Segawa. Projeto 102: 158-160, ago. 1987.

Fig. 8 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Nível do gabinete do ministro e o terraço-jardim. [COMAS, 2002]

- 17 espera
- 18 ministro
- 19 secretaria
- 20 sala de conferências
- 21 secretaria executiva
- 22 escritórios
- 23 recepção
- 24 sala de imprensa
- 25 Staff

como elemento enrijecedor (fig. 10). O raciocínio de Baumgart, hoje generalizadamente difundido, constituía na época uma novidade: as lajes eram consideradas como gigantescas vigas dispostas horizontalmente. Essas vigas se apóiam nas paredes cegas das extremidades do edifício e também no conjunto enrijecedor de escadas e elevadores (fig. 14). Os esforços eram todos transferidos para os elementos da base, através da laje do teto do térreo, apropriadamente engrossada para essa finalidade.⁶

Os originais arquivados no IPHAN (assinados por Baumgart) indicam que o maior vão do bloco de escritórios é de 8,85m e o menor

6. VASCONCELOS, 1985, p.29. Apesar do autor afirmar tal função para o aumento da seção da laje que cobre os pilotis, os documentos originais indicam que todas as lajes do bloco de escritórios possuem a mesma altura.

Fig. 9 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Planta baixa do terceiro pavimento. [COMAS, 2002]

- 26 diretor
- 27 escritórios
- 28 restaurante do ministro
- 29 cozinha
- 30 restaurante funcionários

Fig. 9a - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Planta baixa da cobertura. [COMAS, 2002]

Fig. 10 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Corte esquemático demonstrando os contraventamentos. [VASCONCELOS, 1985]:30

Fig. 12 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Armadura dos pilares, com a indicação do reforço próximo à coluna. [HARRIS, 1987]:124

Fig. 11 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Construção dos brises verticais na fachada norte. [LISSOVSKY, 1996]: 155

Fig. 13 - Esquema estrutural em três dimensões de um dos pavimentos (bloco de escritórios). [DESENHO DO AUTOR]

Fig. 15 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Aspecto da obra em andamento, com uma das laterais cegas incompletas. O círculo indica o reforço da laje plana através de vigas. [LISSOVSKY, 1996]: 155

Fig. 16 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Aplicação das esquadrias no lado sul, com as lajes expostas. [LISSOVSKY, 1996]: 155

A sede do MESP demonstra a interpretação de um Dom-ino normativo, presente na obra brasileira em momentos que as paredes não possuem capacidade inerente de serem dissociadas da estrutura. Na fachada cega, a alvenaria que veda é elemento definitivo, sem outra posição no edifício. Já o espaço interno, compartimentado através de divisórios leves de 2m de altura, não demanda carregamento linear que solicite reforço maior do que aquele presente nas próprias lajes de cada pavimento. Tais divisórias também não “travam” o edifício em termos longitudinais, o que colabora para que ele seja isento de juntas de dilatação.

A estrutura independente do Ministério lança mão de recursos que não se esgotam apenas na relação entre pilar/viga, laje/balanço: ela funciona como um sistema integrado onde elementos cooperam entre si tanto no aspecto estático quanto estético.

Fig. 17 - Detalhe das fundações do bloco de exposições, e da seção do pilar no montante central. [DESENHO DO AUTOR]

Fig. 18 - Esquema construtivo da execução de fundações, armaduras e seção de pilares e lajes do bloco de escritórios. [Reprodução digital - Documento arquivado no IPHAN de autoria de Emílio Baumgart datado de 1936]: Arquivo Noronha Santos: Documento nº M6G6/ANS06230

Fig. 19 - Corte transversal parcial do bloco de escritórios. [Reprodução digital - Documento arquivado no IPHAN de autoria de Emílio Baumgart datado de 1936]: Arquivo Noronha Santos: Documento nº M6G6/ANS06230

Fig. 21 - Detalhe parcial do bloco de escritórios, ala sul. [Reprodução digital - Documento arquivado no IPHAN de autoria de Emílio Baumgart datado de 1936]: Arquivo Noronha Santos: Documento nº M6G6/ANS06230

Fig. 20 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Edifício em construção, podendo ser observada a montagem da forma de uma das lajes. [HARRIS, 1987]:133

Fig. 22 - Detalhe parcial do bloco de escritórios, ala norte. [Reprodução digital - Documento arquivado no IPHAN de autoria de Emílio Baumgart datado de 1936]: Arquivo Noronha Santos: Documento nº M6G6/ANS06230

Bloco de exposições

A sala de exposições no lado sul e o auditório do Ministério ao norte (partes principais do bloco mais baixo - fig. 23) são sustentados por quatro linhas de pilares longitudinais e treze transversais, sendo três pertencentes também ao bloco administrativo: duas linhas a leste compostas de um lado por duplas de pilares e a central por pilares geminados. Os pilares estão assentados em fundações semelhantes aos do bloco mais alto, porém com dimensões reduzidas. A seção das colunas centrais que sustentam o terraço do ministro não é uma circunferência completa, estando uma fatia reservada para uma provável passagem da tubulação pluvial de esgotamento da superfície do terraço-jardim (fig. 28). É este mesmo par que se mostra no espaço interno, produzindo três naveas longitudinais no braço sul, onde os vãos aproximados da estrutura reticular determinam panos de laje de 7 x 10,5m ao centro e 6,5 x 7m nas laterais.

No lado sul, correspondente ao auditório, a estrutura reticular só se revela no térreo pelas duas linhas de pilares externos, que se prolongam até morder o volume do auditório. Este possui esbeltos montantes verticais que armam o seu esqueleto, ocultado pela alvenaria que vai do chão ao teto. A cobertura é feita com uma abóbada de concreto que vence vãos transversais de 16m no lado menor até 24m no lado maior. Longitudinalmente são 17,8m de comprimento, correspondendo exatamente ao espaço da platéia (fig. 24). A estratégia de fragmentar a abóbada na faixa posterior do auditório reduz as dimensões finais da casca, cria uma zona de iluminação para a área técnica e revela um vigamento radial que insinua a montagem dos apoios da própria cobertura (fig. 25).

O bloco apresenta outro aspecto especial da construção em concreto armado: a conexão entre a coluna exterior e o piso do anexo no lado sul, retrasado em relação aos pilares. Esta

Fig. 23 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Corte. [UNDERWOOD, 2002]:39

Fig. 24 - Detalhe do auditório, com as dimensões dos vãos da casca de cobertura. [DESENHO DO AUTOR]

Fig. 25 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Vista da cobertura do auditório. [LISSOVSKY, 1996]: 155

Fig. 26 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Vista interna do auditório. [FOTO: MARCOS ALMEIDA, MARÇO 2004]

Fig. 27 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Vista da cobertura do auditório. [FOTO: MARCOS ALMEIDA, MARÇO 2004]

Fig. 28 - Detalhe das fundações do bloco de exposições, e da seção do pilar no montante central. [DESENHO DO AUTOR]

Fig. 29 - Esquema construtivo da execução de fundações, armaduras e seção de pilares do bloco de exposições. [Reprodução digital - Documento arquivado no IPHAN de autoria de Emílio Baumgart datado de 1936]: Arquivo Noronha Santos: Documento nº M6G6/ANS06230

conexão (fig. 30) funciona como um consolo⁷, onde a superfície de apoio da laje é a seção lateral e não o topo da peça. Este elemento surgiu como “vinheta” no primeiro risco de Corbusier para o projeto beira-mar e vira norma a partir do trabalho de Baumgart. Sujeito a um significativo esforço cortante⁸, a peça de ligação não aparece em detalhe nos documentos levantados na pesquisa, nem a forma com que ela se relaciona com a laje plana.

O topo das duas linhas de pilares exteriores é protegido pela laje que se estende além do vidro e descansa sobre o alto das colunas. Esta laje que cobre a área de exposições é o piso do terraço do ministro e se funde com o teto dos pilotis do bloco administrativo no lado norte conforme se pode observar na fig. 31. A base interna da grelha dos brises coincide com topo da gola da laje, deixando abaixo da grelha uma faixa que reforça a continuidade e fluidez do plano.

No lado sul, o peitoril em alvenaria de tijolos do terraço do ministro tem altura suficiente para que possa acompanhar a faixa correspondente aos armários embutidos no lado interno do bloco administrativo (fig. 32). O desnível entre a parte interna e externa indica diferentes alturas para as três lajes que formam o partido em T. No lado norte a gola da cobertura auxilia a altura para que fique idêntica ao piso da área de exposições e ao teto dos pilotis, ficando claro que cada elemento do T funciona independente da noção de continuidade que se tem a partir do térreo ou de dentro do espaço de exposições.

A sutileza com que se dá a junção de elementos de funções tão distintas é o ponto chave da qualidade da estrutura do ministério. Pilares de seções diferenciadas para cada corpo, alturas distintas para os panos de laje e conexões visu-

7. HARRIS publicou em seu livro que este sistema era chamado de “cão mordendo” como revelou Artur Eugênio German (assistente de Emílio Baumgart) em entrevista: “visto do exterior, esse bloco assemelhava-se a um cachorro mordendo um pedaço de pau, devido ao modo como o aço de reforço envolvia os pilotis.” [HARRIS, 1987]:143

8. Ver BRUAND, 1981, p.88.

Fig. 30 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Armadura dos pilares, com a indicação do reforço próximo à coluna. [FOTO: MARCOS ALMEIDA, MARÇO 2004]

Fig. 31 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Detalhe da laje na junção dos dois blocos. [FOTO: MARCOS ALMEIDA, MARÇO 2004]

Fig. 32 - Vista a partir do terraço do gabinete do ministro. Junção do peitoril do terraço com o peitoril interno, correspondendo aos armários embutidos. [FOTO: MARCOS ALMEIDA, MARÇO 2004]

Fig. 33 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Detalhe do lado sul, com o balanço maior da laje. Pode-se observar, abaixo das esquadrias, a faixa que corresponde internamente aos armários e a laje propriamente dita no topo dos pilares. [FOTO: MARCOS ALMEIDA, MARÇO 2004]

almente discretas para uma estrutura estaticamente complexa determinam o alcance de sua excelência construtiva.

Fig. 34 - Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. Detalhe do pilar oblíquo que contraventa o volume superior. [FOTO: MARCOS ALMEIDA, MARÇO 2004]

Fig. 35- Lucio Costa e equipe: Ministério da Educação e Saúde Pública, 1936-45. As linhas orgânicas da cobertura contrastam com o volume prismático do bloco administrativo. [ARCHITECTURAL FORUM, fev 1943]:43

BIBLIOGRAFIA

BRUAND, Yves; Arquitetura contemporânea no Brasil; São Paulo: Editora Perspectiva, 1981, ISBN 8527301148

CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era moderno : guia de arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisões Brasileiras. Paris: Tese de Doutorado, 2002.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Protótipo e monumento, um Ministério, o Ministério. Projeto. ago. 1987, n. 102: p. 136-149.

COSTA, Lucio. Lucio Costa: registro de uma vivencia. São Paulo: Editora UNB/Empresa das Artes, 1995.

COSTA, Lucio. Edifício do Ministério da Educação e Saúde. AU-Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro. jul./ago. 1939: p. 543-551.

COSTA, Lucio. Ministério, da participação de Baumgart à revelação de Niemeyer. Projeto. ago. 1987, n. 102: p. 158-160.

HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: Riscos Brasileiros. São Paulo: Nobel, 1987.

LISSOVSKY, Maurício e Paulo Sérgio Moraes de Sá (organizadores). Colunas da educação: a construção do Ministério da Educação e Saúde(1935-1945). Rio de Janeiro: MINC/IPHAN, 1996.

MINDLIN, Henrique Ephim. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2000.

Revista PDF Concurso de ante-projetos para o Ministério d Educação e Saúde Pública. Revista da Diretoria de Engenharia (PDF). set. 1935: p. 510.

VASCONCELLOS, Juliano Caldas de. Concreto Armado, Arquitetura Moderna, Escola Carioca: levantamentos e notas. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR), 2004 313p.

XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro. São Paulo: Pini: Fundação Vilanova Artigas, 1991.